

МУЗЕЙЛАР КЛАССИФИКАЦИЯСИ ЁКИ ТАСНИФИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.

Қаршиев Хикматилла Қувватович

“Термиз” музей кўриқхонаси

илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7777384>

Аннотация: Ушбу мақолада инсонларнинг таълим ва маънавий озуқа олиши ва жамият эҳтиёжлари учун хизмат қилувчи ҳамда унинг ривожланишига кўмаклашувчи ташкилот бўлган музейлар ҳақида ва унинг аҳамияти ҳамда таснифи ҳақида сўз юритилган. Ушбу соҳа ва бу объектлар инсонларнинг комиллигига хизмат қилиши унинг долзарблиги ва аҳамиятини бир маромда ушлаб турувчи мезондир десак бу ҳам муболаға бўлмайди.

Калит сўзлар: Гаагадаги халқаро музейлар Кенгаши Бош Ассамблеяси, музей, музейлар таснифи, молиявий манбаси, турларига кўра таснифлаш.

“Мозийга қайтиб иш кўриш хайрлик, дейдилар” деган эди буюк Абдулла Қодирий. Ҳақиқатдан ҳам, миллат ҳам давлат ҳам тарихсиз бўлмайди, чунки ҳар бир моддият ёки воқеликнинг ўз тарихи бор. Бизнинг объектимиз бўлган музейлар ҳам тарихнинг хужжатли қисмидир. Чунки музейдаги ҳар бир экспонат тарихдан сўзловчи кичик бир асос ҳисобланади. Шу сабабли ҳам музейдаги экапонатлар сони қанчалик кўп бўлса, тарихимизни ўрганиш ва асослаш ҳам шунчалик ёрқин бўлади.

1989 йилда Гаагадаги халқаро музейлар Кенгаши Бош Ассамблеяси 11-умумий йиғилишида музейларнинг меъёрий таърифи қабул қилинди унга кўра, “Музей бу - кенг жамоатчилик учун очиқ бўлган, инсон ва унинг атрофидаги моддий далилларни сотиб олиш, ўрганиш, тадқиқ қилиш, оммалаштириш ва намойиш қилиш мақсадида инсонларнинг таълим ва маънавий озуқа олиши ва жамият эҳтиёжлари учун хизмат қилувчи ҳамда унинг ривожланишига кўмаклашиш учун мўлжалланган нотижорат ташкилотдир”.

Музейларни таснифлаш зарур ва шунинг учунки, инсоният ривожланмоқда ва ўтган асрнинг охирида “музейлар дунёси тузилишида” турфа хиллик ва ўзгарувчанлик тезлашганлиги боис таснифлашда ҳам ўзгаришлар қилиш заруриятга айланди. Шу сабабларга кўра дунё бўйича тасниф белгилари ўзгаряпти. Масалан, 2001-йили Барселонада бўлиб ўтган Халқаро Музейлар Кенгаши конференциясида дунё музейшунослигига молиялаштириш манбасига қараб таснифлаш таклифи

берилди. Масалан, Европа музейлари – давлат ҳомийлигида, Америка музейлари – инсонлар ҳомийлик маблағлари ҳисобига, ривожланаётган давлатлар музейлари – давлатнинг минимал дотацияси ҳисобига (бунда музейлар “яшаб қолишлари учун” турли йўллари қидиришга мажбур) каби.

Музей таснифи - музейларни ўрганиш ва гуруҳлаш муайян ташкилий, ҳуқуқий ва мазмунли хусусиятлардандир. Унинг тамойиллари белгиланган мақсадлар билан белгиланади – илмий, маъмурий ва бошқарув, ҳуқуқий ва бошқалар. Масалан, биз Д. А. Равикович бўйича қулай деб ўйлаймиз. Унга кўра, музейлар

- 1) идоравий мансублиги ёки мулк шакли бўйича (давлат, идоравий, жамоат, хусусий);
- 2) маъмурий-ҳудудий асосда (республика, вилоят, шаҳар, туман);
- 3) Ихтисослик (профил) йўналиши бўйича (тарих, адабиёт, саноат, қишлоқ хўжалик ва ҳ.);
- 4) фаолият кўлами бўйича (марказий, минтақавий, маҳаллий);
- 5) статус ёки мақоми бўйича (алоҳида аҳамиятга эга, бош, филиал);
- 6) турлари бўйича (илмий-тадқиқот музейлари, илмий- оммабоп ва ўқув музейлари) ва бошқалар бўлиши мумкин.

Турлари бўйича тўхталадиган бўлсак,

- 1) Илмий-тадқиқот музейлари (академик музейлар) - кўпинча илмий муассасаларда ташкил этилади.
- 2) Илмий-оммабоп музейлар - барча ёшдагилар ва турли ижтимоий гуруҳга мансуб ташриф буюрувчиларга мўлжалланган музейлар.
- 3) Ўқув музейлари - ўқувчиларга таълим бериш вазифасини ҳал қилишга қаратилган.

Музей тармоғининг ривожланиши таснифларнинг мураккаблашишига олиб келади. Масалан, яқин ўтмишда янги технологиялар самараси ўлароқ, “виртуал музей” атамаси ва шакли ҳам таомилга кирди дейишимиз мумкин. Таснифлашда музейларнинг ихтисослик йўналиши бўйича таснифланиши ҳам музейларни йирик гуруҳларга ажратади ва ўз навбатида, уларни тор кичик гуруҳларга ҳам бўлиш мумкин. Профил ёки ихтисослик йўналиши бўйича таснифларни қуйидагича ажратиш мумкин:

- 1.Тарих музейлари.
2. Маданиятнинг айрим тармоқлари музейлари.
- 3.Педагогик музейлар.
- 4.Табиий фанлар музейлари.

5. Саноат музейлари.

6. Қишлоқ хўжалиги музейлари.

7. Комплекс музейлар.

Россияда музейлар ихтисослик йўналиши бўйича қуйидагича таснифланган:

1. Тарих (кенг қамровли умумтарих, ҳарбий-тарихий, археология, дин тарихи, таниқли шахслар тарихи, алоҳида ташкилот ва корхоналар тарихи, тарихий ўлкашунослик музейи ва б.).

2. Бадиий (тасвирий санъат (кенг профилли) музейи масалан, Эрмитаж, санъат ва ҳунармандчилик музейи, халқ бадиий ижоди, сарой-декоратив ва парк санъати музейлари ва б.).

3. Санъат (театр ёки театр ва музика санъати, музика ва музика асбоблари, фото ва кино санъати, мусиқа маданияти, машҳур санъаткорлар музейлари, монографик санъатшунослик ва б.).

4. Адабиёт (адабиёт (кенг профилли), китоб ва ноширлик тарихи, машҳур адабиёт намоёндалари ва б.).

5. Архитектура (меъморчилик (кенг профилли), музейлаштирилган архитектура ва шаҳарсозлик ёдгорликлари, халқ меъморчилиги ва б.).

6. Табиий фанлар (география, биология, зоология, ботаника, геология, минерология, палеонтология, тупроқшунослик, антропология, тиббиёт музейлари ва б.).

7. Техник (политехника (кенг профилли), авиация, алоқа, транспорт, машҳур техника намоёндалари, музейлаштирилган техника ёдгорликлари музейлари ва б.).

8. Саноат соҳаси (қишлоқ хўжалиги, педагогика, соғлиқни сақлаш, спорт, маълум бир соҳанинг етук намоёндалари музейлари ва б.).

9. Комплекс (ўлкашунослик, архитектура ва тарих, архитектура ва этнография, тарихий-бадиий ёки илмий-бадиий, тарихий-маданий, адабиёт ва санъат музейлари ва б.).

Музейлар соҳасининг тобора ривожланиши таснифлашни ҳам янада мураккаблаштиради. Бироқ, асосий тасниф барибир музейларни ихтисослиги бўйича таснифлашдир.

Музейларни ўрганишда ҳам албатта тартиб керак ва бу тартибнинг аввали таснифдир. Шу сабабли ҳам барча фанларни ёки соҳаларни ўрганишда таснифлаш асосий ва аҳамиятли ишлардан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н. В. Кузина Основы музееведение Нижний Новгород 2015

2. А. М. Разгон ва Н. Р. Финягина. Моддий маданият ёдгорликларини ўрганиш ва илмий тавсифлаш.М., 1972.
3. Сапанжа О. С. Классификация музеев и морфология музейности: структура и динамика

